

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ORIENTAL UNIVERSITETI

“OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARINI O‘QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS «PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR TEACHING PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SUBJECTS IN HIGHER EDUCATION»

13 dekabr 2022 yil

II-QISM

TOSHKENT-2022

5. Атемова К.Т. Влияние глобализации на развитие современного традиционного семейного воспитания // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 9-1. – С. 181-184;

6. Выступления Президента Шавката Мирзиёева на торжествах, посвященных 26-летию независимости Узбекистана.

7. Исмагуллаева Г.Э. Традиции и ценности в узбекских семьях // Молодой ученый. – 2015. – № 5. – С. 616–617.

8. <https://nuz.uz/svobodnoe-mnenie/13084-tradicii-proshlogo-nadezhdy-buduschego.html>

9. <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5813>

БОЛА ШАХСИДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ШАКЛЛАНИШИДА ОИЛАДАГИ ТАРБИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Холматов Мансур Абдурахим ўғли
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
“Дин психологияси ва педагогика”
кафедраси таянч докторанти

Бағрикенглик масаласи ижтимоий фанларнинг марказий масалаларидан бири ҳисобланиб, унинг долзарблиги бугунги кунда янада ортиб кетди. Авваламбор диний бағрикенгликни шахсда шаклланиши, шахслараро муносабатлар жараёнида ўзаро ҳурмат ва фикрни тўлақонли равишда тинглай олиш қобилияти оила даврасидан бошланмоғи керак. Мамлакатлар ва миллатлар ўртасида айрим низолар ва конфликтларнинг кучайиши толерантлик маданияти билан боғлиқ муаммоларни олимларимиз ва тадқиқотчиларимиз томонидан ўрганишни тақозо этади. Бу нуқтаи назардан энг аввало диний бағрикенглик тушунчасининг мазмун ва моҳияти қандай эканлигини англаб олишимиз зарур.

Толерантликни энг умумий маънода эътироф этадиган бўлсак, у бошқа миллатлар ва динларга нисбатан, бошқа маданият ва фикрларга нисбатан сабр-тоқат, ҳурмат ва очиқлик билан қарашни англатади. Толерантлик шу билан бирга табиий ҳолда миллатлар ва уларнинг маданиятларини ранг-баранглиги, қарашлар турли-туманлиги демак, дунёнинг бир хил бўлмаслиги, яъни эркин тафаккурни эътироф этади.

Ижтимоий соҳаларнинг ўзига хослиги нуқтаи назаридан толерантликнинг қуйидаги шакллари кўрсатиб ўтиш мумкин:

- ахлоқий толерантлик;
- диний толерантлик;
- сиёсий толерантлик;
- маданий толерантлик.

Диний бағрикенглик барча томонларнинг фикрлари ва қарашларини ўрганиш ва уларга қулоқ тутишга имкон беради. Бу ҳодиса эса бевосита миллатлараро ва давлатлараро, ҳамда маданиятлар ўртасидаги муносабатларда плюрализм ва гуманизм тамойилларини тараққий этишига имкон беради.

Ф.А. Брокгауз ва И.А. Эфронларнинг 1909 йилда томондан чоп этилган энциклопедик луғатида «бағрикенглик», гўёки ўзгача диний дунёқарашга чидамлилиқ деган кичик мақола берилган. В. Даль луғатида «чидамлилиқ» хусусият ёки сифат, нимагадир ёки кимгадир «фақат раҳм-шафқат ёки кўнгилчанлик туфайли чидашга қодирлик», деб талқин қилинади. С.И. Ожегов луғатида инсоннинг бировнинг фикрига, характерига адоватсиз, сулҳпарварлик муносабатида бўла олиш қобилиятини ифодаловчи чидамлилиқ сўзи толерантлик сўзининг аналоги деб айтилади. Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш мумкинки «толерантлик» ва «чидамлилиқ» сўзлари синонимлардир.

В.А. Тишков таъкидлашича, бағрикенглик – бу ҳамма нарсага ижозат берилиши ва ҳамма гуноҳларнинг кечирилиши эмас, балки бағрикенглик интолерантликнинг кескин шаклларига нисбатан фаол ҳаракатни ўзига қамраб олади. Бир қатор тадқиқотчилар, хусусан Г.У. Солдатова бағрикенглик чегаралари муаммосини толерантлик ва бепарволик, конформизм, лоқайдлик чегаралари муаммоси билан боғлайди. Чидамлилиқ ва бепарволик – бу бир-бирини инкор этувчи тушунчалардир, яъни чидамлилиқ муҳолифлик қилувчи бошқа позицияни, бошқа нуқтаи назарни эътироф этишни билдиради. Бунда индивид бошқа, иккинчи фикр билан ҳамжиҳат эмас, лекин унинг мавжудлик ҳуқуқини тан олади. Толерантликни индеферентлик билан тенглаштириш, бошқани хуш кўрмаслик ҳиссини енгиб чиқиш зарурлигига олиб келиш мумкин, чунки бу ҳолатлар мулоқотнинг - зийраклик ва шеригига эътиборлилиқ, эмпатияни намоён этиш, атрофдагиларга нисбатан хайрихоҳлик каби муҳим таркибий қисмларини назардан четда қолдиради. Толерантлик пассив эмас, у активдир. Толерантликни позитив тушунишга унинг қарама-қаршилиги – ўзининг қарашлар тизими, турмуш тарзи, ўзи тегишли бўлган гуруҳи бошқа ҳаммадан юқори туришига қатъий ишонишга асосланган интолерантлик ёки чидамсизликни аниқлаш орқали эришилади. Ҳозирги замонавий психологик-фалсафий адабиётларда чидамлилиқ чегаралари ҳақидаги савол қуйидаги сабабларга кўра мунозарали муаммо бўлиб келмоқда:

1. Толерантлик тушунчаси полимодал, ҳамма қабул қилган таъриф мавжуд эмас.

2. Этик келиб чиқишига кўра «толерантлик» баҳоловчи категориядир. Биз ўзимизга, бошқа кишиларга, ўзимизнинг ва бошқаларнинг ҳатти-ҳаракатларига ҳамма тан олган позицияларга мос равишда баҳо берамиз. Масалан, муҳаббат, раҳм-шафқат, ҳамдард бўлиш ва бошқалар ҳамма тан олган ижобий қадриятлардир. Хоинлик, нафрат, ёвузлик ва шу қабилар номаъқул ҳатти-ҳаракатлардир. Лекин бу қадриятлар ҳам етарлича мавҳумдир, шу туфайли уларга нисбатан чидамлилиқ чегарасини аниқлаш қийин.

3. Қадриятлар ҳамма томонидан тан олинмаган бўлса, чидамлилиқ чегарасини аниқлаш янада қийинроқ бўлади. Эвтаназия, нажот учун ёлғон ишлатиш, аборт, қайтмас оғир патологияли беморлар ҳаётини сақлаб қолиш, жониворлар устида тажриба ўтказиш каби ижтимоий ҳодиса ва ҳатти-ҳаракатларни «яхши-ёмон» нуқтаи назаридан баҳолаш қийин.

4. Шахс учун муҳим бўлган қадриятлар муҳокама қилинаётганда толерантлик чегараларини аниқлашнинг аслида имкони йўқ.

Толерантлик муаммоси мураккаб, толерантлик ундан ташқарида ўз аҳамиятини йўқотадиган ва барча ҳатти-ҳаракатлар мумкин бўлган чегарани узил-кесил ўрнатадиган ягона ечимга эга эмас.

Ю.А. Ищенко чидамлилиқни «мулоқотнинг амалий меъёри» деб қарайди. У чидамлилиқни шахснинг ўз-ўзини англаши борасида аҳамияти орта борадиган, унинг эса турмушнинг кескин ўзгаришлар содир бўладиган вақтда долзарблиги маълум бўладиган умуминсоний қадрият деб асослайди. В.О. Тишков фикрига кўра толерантлик шахснинг ўз-ўзини англаши, унинг фаолият ва мулоқотда бир бутунлиги билан боғлиқ. В.О. Тишков ўзининг «Толерантлик ҳақида» деган асарида толерантлик субъектини аниқлашга уриниб кўради. Субъект учун толерантлик «туғма гуруҳга оид ёки индивидуал хусусият эмас, балки конструкциялашга ва маълум шахсий ҳамда умумий қадриятлар, ахлоқ нормаларини амалга оширишга доимий ва йўналтирилган зўр бериб уринишдир».

Миллий чидамсизлик муаммоларини ҳал қила туриб, И.Б. Гасанов толерантликни агрессивликнинг антиподи, деб атайди, ва неофрейдизм вакиллари: В. Райх, К. Хорни, Г. Маркузе, А. Миттерлих, Н. Браун, А. Баллок, Э. Фромм асарларига таянган ҳолда ушбу шахсий сифатларнинг ижтимоий боғлиқлигини асослаб беради, ҳамда агрессивлик - адоватнинг, толерантлик эса – тинчликсеварликнинг асосидир, дея хулоса қилади.

Диний бағрикенглик ҳиссини ривожлантириш таълим соҳаси учун бош мақсадлардан бирига айланиб бормоқда. Айнан шунинг учун ҳам бағрикенглик масаласи сўнгги йилларда психология ва педагогика фан доираларида актуал муаммога айланмоқда. Бағрикенглик муаммосига бағишланган ишлар жуда кўп, ҳар бир иш ўзининг аҳамиятига эга, бироқ бағрикенглик масалаларига оид барча илмий ишларни икки катта гуруҳга ажратиш мумкин, булар, назарий ва амалий ишланмалар.

Назарий ишлар орасида фалсафий, маданий ва ижтимоий характердагилари устунлик қилса, амалий ишланмалар ичида педагогик техника ва психологик методикалар етакчилик қилади. Бу табиий ва хатто фойдали ҳолат ҳисобланади; бироқ муаммо назарий ва амалий ишланмалар орасида ўзига хос «жарлик» нинг ҳосил бўлгани ва ўрта ораликдаги ишланмаларнинг йўқлигида. Айни шу ўринда жуда муҳим бўғин – бағрикенгликнинг психологик тавсифи эътиборсиз қолиб кетмоқда. Эътибор берилса, мазкур қоидада миллий ҳаётга, фуқароларнинг миллий ҳис-туйғуларига даҳлдор муҳим аҳамиятга эга бир қатор тамойиллар белгилаб қўйилганига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Биринчидан, фуқароларнинг миллий мансублигидан қатъий назар қонун олдида тенглиги тамойилига асосланади. Иккинчидан, фуқароларнинг диний эътиқодидан қатъий назар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга эканлиги тамойилига асосланади. Диний қадриятлар миллат маънавиятининг ажралмас қисми эканини инобатга оладиган бўлсак, мазкур қоиданинг амалий аҳамияти ойдинлашади. Учинчидан, фуқароларнинг ирқий тенглиги қайд этилган. Ирқчиликдан ғайриинсоний мафкура ва амалиётнинг тарихимизда умуман кузатилмаганлигини алоҳида қайд этиш лозим.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. А.Расулов, Л.Турсунов Диний бағрикенглик ижтимоий-психологик феномен сифатида. Тошкент ислом университети исломшунослик илмий тадқиқот маркази. 2015 й. Б 38-40.
2. Шкуратова И. Когнитивная сложность как основа толерантного мышления // Век толерантности. 2003. №5. С. 44-51.
3. Шлягина Е.И. Этническая толерантность личность: опыт эмперического исследования // Век толерантности. 2001. № 3-4. С. 124-131.
4. Александр Асмолов. Толерантность как культура. XXI века. Т.: Ўзбекистон. 2000 С 75-77.
5. Безюлева Г.В. Шеламова Г.М. Толерантность в педагогике. М.:2002.С.92.
6. Асмолов А.Г. Толерантность от утопии реальности.//На пути к толерантному сознанию. М., 2000. С.5-7.

ВОЗДЕЙСТВИЕ БУЛЛИНГА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Шафиева Э. И.

*Бакинский государственный университет,
факультет психологии,
д. п. н, профессор Азербайджан, Баку*

Муротмусаев К. Б.

*Ориентал Университет Республики Узбекистан,
кафедра Педагогики и психологии,
к.м.н., доцент*

***Аннотация:** Статья посвящена проблеме воздействия буллинга на психологическое состояние и поведение детей и подростков, которое проявляется на работе головного мозга. В частности, рассматриваются исследования ученых проблемы буллинга и две основные группы проявлений буллинга, описываются изменения на эмоционально-личностном уровне, на поведенческих реакциях и работе головного мозга детей и подростков, которые были жертвами буллинга.*

***Ключевые слова:** буллинг, интернализирующие и экстернализирующие последствия буллинга, уровень кортизола, жертва буллинга, краткосрочное, хроническое издевательство.*

Американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски более тридцати лет своей жизни посвятил изучению физиологических последствий стресса для здоровья человека. С таким интересным случаем он столкнулся, проводя опыты над бабуинами в Танзании. Среди павианов была группа агрессивных павианов, которые очень агрессивно действовали по отношению к другим павианам, особенно к самкам, а также к более молодым, более слабым, чем они. Однажды по воле случая эта группа бабуинов заболела и умерла, поев мяса, зараженного туберкулезом.

ТОШОВ М. Ж. Хорижий davlatlarda shaxsni tarbiyalashdagi muhim omillar	156
ТОШЕВ М. Ж. Влияние глобализации на развитие современного традиционного семейного воспитания	163
ХОЛМАТОВ М. А. Бола шахсида диний бағрикенглик шаклланишида оиладаги тарбиянинг аҳамияти	168
ШАФИЕВА Э. И., МУРОТМУСАЕВ К.Б. Воздействие буллинга на психологические здоровье детей и подростков	171
A.OLIMOVA.Talabalarni ijodiy faoliyatga tayyorlashda raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish yo’llari	176
SHODMONOVA SH.S., ABDUNAZAROVA Z. XAMRAYEVA Q. Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirish omillari	180
SHODMONOVA SH.S., BOZOROVA M., ERGASHOVA S. Oilada farzandlarni mafkuraviy imunitetini shakllantirish mexanizmlari	183
YULDASHEV S. R., MAXMUTBOYEV R. SH. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarni qayta moslashish jarayoni: muammolar va istiqbollari	186

VI-SHO’BA:

TALABALAR JAMOASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Maqolaning nomlanishi	Bet
ИСМОИЛОВА Н., ЗОКИРЖОНОВА Ш. Бугунги кун талабасида информацион стресс ва стрессга барқарорлик муаммоси	193
МАРАТОВ Т. Ғ. Диний идентификациянинг психологик характеристикаси	197
МАХАМАТОВА Н.Б. Талабаларда алтруистик мотивларнинг намоён булишига шахс хусусиятларининг таъсири	201
MAXMUDOVA D. A., RUSTAMJONOVA M. D., DILSHODOVA M. R. Talabalik davrida ta’lim olishning ijtimoiy psixologik xususiyatlar	205
MIRSAGATOVA N. S., KARIMOVA M. Pedagogik nizoning kelib chiqish sabablari va uni bartaraf qilish yo’llari	208
MUROT MUSAYEV K.B., OCHILOVA M. A. Психологические аспекты преступности несовершеннолетних	210
MUROT MUSAYEV K.B., TUROPOV X.M. Motivatsiyaning boshqaruvdagi psixologik roli va ahamiyati	214
MUROT MUSAYEV K.B., ASXUJAYEV N. F. “drokning xususiyatlari va patologiyasi	216
MUROT MUSAYEV K.B., KAMOLOVA R. Tasavvuf ilmining inson psixologiyasi bilan o'zaro bog'liqlik jihatlari	222
МУРОТМУСАЕВ К.Б., САЛАХОВА Ш. Страх успеха и как с ним справиться?	225
МУРОТМУСАЕВ К.Б., ТАНГРИКУЛОВА Р., ТАНГРИКУЛОВА Р. Семейная психология: проблемы и причины разводов	228